

ВАЗЪИ СИЁСИИ УСТРУШАНА ДАР ОХИРИ АСРИ VIII – НИМАИ АСРИ IX

Маҳкамов Саидқул

муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷики МДТ

“ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров”

sms.tj.88@mail.ru

Аннотатсия: Мақола ба вазъи сиёсии яке аз вилоятҳои маъмурии Уструшана дар охири асри VIII ва нимаи аввали асри IX бахшида шудааст. Дар мақола қайд мегардад, яке аз омилҳои асосии сиёсӣ-иҷтимоии давраи мазкур ба вучуд омадани шӯришҳои пай дар пай маҳсуб меёбад, ки пояи ҳукмронии якунимасраи арабҳоро дар ҳудуди Хуросону Мовароуннаҳрро ба ларза оварда буд. Мардуми Уструшана низ чун воҳиди маъмурии алоҳида дар ин шӯришҳо мунтазам иштирок дошт, инчунин ҳаракати иҷтимоӣ ғоявии мардуми Аҷам - шуубия дар ҳудуди он мушоҳида мегардид, ки дар он мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.

Дар мақола фаъолияти маъмурии ҳокимони маҳаллии вилояти Уструшана, ки унвони афшинро доштанд, нишон дода шуда, зикр мегардад, ки афшинҳо аз сулолаи Ковусиён буда, якуним аср аз ибтидои забткориҳои арабҳо вилояти Уструшанаро мустақилона идора намуда буданд.

Муаллифи мақола зикр менамояд, ки дар ҳаёти сиёсии вилояти Уструшана сулолаи Тоҳириён ва Сомониён нақши муҳим бозида, аз соли 819 он дар баробари дигар мулкҳои Мовароуннаҳр ба итоати хонадони Сомониён ворид мегардад. Онро Яҳё (солҳои 819-856), Аҳмад (солҳои 856-864) ва Наср (солҳои 864-892) идора намудаанд. Зикр меравад, ки ба андешаи академик А.Мухторов солҳои 886-892 Исмоили Сомонӣ ба Уструшана ҳукмронӣ кардааст, ки дар таълифоти олимони дигар он ба назар намерасад. Ҳамчунин қайд мегардад, ки соли 893 Исмоили Сомонӣ Уструшанаро забт намуда, ба ҳукмронии афшинҳо хотима мебахшад.

Арабҳо дар натиҷаи ҷангҳои истилогаронаи худ сарзаминҳои Хуросон ва Мовароуннахрро зери тасарруфи худ дароварда, онро ба мустамликаҳои худ таъдил доданд ва беш аз якуним аср ҳукмат ронданд. Мақсаду моҳияти сиёсати мустамликавии арабҳо ғорат кардан, соҳиб шудан ба сарватҳои мардуми Хуросону Мовароуннахр ва манфиати худ истифода бурдани он, аз байн бурдани дину фарҳанг, забони мардуми маҳаллӣ равона шуда, онро дар зери шиори ҷиҳод, яъне ҷанг дар роҳи ислом ва густариши он пеш мебарданд. Арабҳои ғосиб махсусан бар зидди дину оин ва арзишҳои маънавии мардуми Осиёи Марказӣ бераҳмона муносибат намуда, мақсади аслии онҳо ҷорӣ кардани дини ислом, маданият, тарзи зист, хату забони арабӣ ва дар маҷмӯъ арабикунонии тамоми самтҳои ҳаёти ин сарзамин буд.

Сиёсати мустамликадорӣ арабҳо, таъзиқу фишори динию мазҳабӣ, мафкуравӣ, зулму асорати бераҳмонаи онҳо сабаби норозигӣ ва муқовимати мардуми маҳаллӣ гардида, дар тамоми давраи ҳукмронӣ арабҳо соқинони ин сарзамин истилогаронро ором нагузоштаанд. Исёну ҷунбишҳои мардумӣ, аз ҷумла исёни Деваштич (соли 720-722), неҳзати Абӯмуслим (соли 750), Сумбоди Муғ (соли 755), исёни Муқаннаъ (солҳои 776-783) ва даҳҳо дигар шӯришҳои халқӣ намунаи муборизаи мардуми маҳаллӣ бар зидди ғосибони аҷнабӣ дар роҳи озодӣ ва истиқлолияти худ буд.

Яке аз ғояҳои ҳаракати миллӣ-озодихоҳии халқи Аҷам бар зидди арабҳо шуубия ба ҳисоб мерафт. Дар оғози забткориҳои худ даъвату шиорҳои авомфиребонаи арабҳо оид ба бародарӣ, баробарӣ, сулҳу дӯстӣ, ки дар байни мардуми кишварҳои забтшуда таълиф мекарданд, таваҷҷӯҳи мардуми маҳаллиро, ки аз зулми ҳокимони маҳаллӣ ва нобаробарии иҷтимоӣ ба танг омада буданд, ба худ ҷалб намуд ва дар қалби онҳо нисбат ба ислом ва хилофат бо вучуди муқобилияти шадид як андоза ҳусни тафохум ва умедро ба вучуд оварда буд. Аммо ин даъвату шиорҳо танҳо дар забон буда, дар асл арабҳо сиёсати истилогарона, ғоратгарона, миллатпарастӣ ва аз дигар халқиятҳо афзалу бартарият доштани худро нишон дода, бештар онҳо дигар халқҳоро таҳқир менамуданд ва ба онҳо эътимоду боварӣ надоштанд ва дар тамоми

мансабҳои маъмурӣ, ҳарбӣ танҳо намояндагони ашрофони араб таъин карда мешуданд. Ин сиёсат ба халқҳои зери тасарруфафта мақбул набуд. Хусусан дар замони хилофати Уммавиён (солҳои 661-750) ғуруру такаббури арабҳо хеле авҷ мегирад. Онҳо яке аз фармудаҳои Қуръон – мӯъмин бародари мӯъминро шиор намуда, дар асл сиёсати мустамликавӣ ва бераҳмонаи худро пеш мебаранд. Аз сабаби он ки дар ин оят ва фармудаи Қуръон калимаи “шуубан” вучуд дошт, ин чараён номи шуубияро мегирад. Ҳаракати миллӣ-озодихоҳии мардуми Аҷам бар зидди Араб бештар шакли динӣ-мазҳабиро мегирад, ки шуубия аз ҷумлаи он буд. Шуубия бо чанд шаклу шева, аз ҷумла **а)** исён, қиёму шӯришҳои халқӣ бар зидди арабҳо (шӯриши Деваштич, Ғурак, Абӯмуслим, Синбод, Бобак, Муқаннаъ ва ғайра); **б)** кӯшиши дар доираи хилофат ба даст овардани мансаб ва ҳокимияти сиёсӣ дар мисоли хонадони Бармакиён, афшин Ҳайдари уструшанӣ, ки ба мақоми сарфармондеҳи лашкари араб расида буд, кӯшиши ба даст овардани ҳокимият ва истиқлоли нисбии миллӣ дар шакли мулкҳои мустақил ва сулолаҳои миллии тоҷикнасаб, мисли Тоҳириён (солҳои 822-873), Сафғориён (солҳои 873-903) ва ниҳоят давлати мустақили Сомониён (875-999); **в)** эътироз бар зидди ислом ва кӯшиши баргаштан ба дину мазҳаби аҷдодӣ (ба мисли зардуштия, хуррамия ва ғайра); **г)** ҷунбиши адабӣ, таърихӣ, фалсафӣ, илмӣ бо роҳи таблиғу ташвиқи таъриху фарҳанг, забон ва ифтихор аз гузаштаи худ чараён дошт [8, 50-51].

Намояндагони сулолаи Бармакиён аз нахустин феодалони маҳаллии Аҷам буданд, ки ҳамчун дастнишондод ба мансаби волиёни Хуросону Мовароуннаҳр аз ҷониби халифа таъин мешуданд. Вилояту мулкҳои парокандаи охири асри VIII-IX аз ҷониби волиён ё сулолаҳои маҳаллӣ идора карда мешуданд, ки ҳар яке унвони алоҳида доштанд. Дар асоси ахбори сарчашмаҳо академик Н.Неъматов қайд мекунад, ки то замони волии Хуросон таъин шудани Фазл ибни Яҳёи бармакӣ (солҳои 794-795) афшини (ҳокимони ин вилоятро ҷунин ном мебаранд) Уструшана Харохура ё Ҷононохур ба ягон намояндагони халиф дар шарқ итоат намекард [12, 138]. Муттаасифона доир ба замони ҳукмронии афшин Ҷононохур маълумотҳои дигар мавҷуд нестанд. Балозурӣ доир ба

авлоди афшинҳои Уструшана аз асари Табарӣ иқтибос оварда қайд мекунад, ки падари афшин Ҳайдар Ковус ном дошт, бобои ӯро бо арабӣ Қаробугра мегуфтанд. Қаробугра соли 737 бо дастаи калон дар Ҷузҷон бар зидди Асад бинни Абдулло чангидааст. Падари Ковус Ханахура ё Харахура ном дошт [1, 38-39], ки дар баъзе сарчашмаҳо ӯро Ҷононоҳур ном бурдаанд.

Давраи ҳукмронии афшин Ҳароҳура ё Ҷононоҳур дақиқ нест. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ Ҷононоҳур соли 800 ба писар ва ворисаш Ковус вилояти Уструшанаро мерос мондааст. Давраи ҳукмронии Ковус чоряк аср аст, яъне аз соли 800 то соли 825 идома ёфтааст ва дар бораи ҳаёти сиёсӣ, маъмурӣ ва ҳарбии Уструшана замони салтанати ӯ маълумотҳо нисбатан бештаранд [6, 439]. Мувофиқи ахбори сарчашмаҳои хаттӣ ва маълумоти муҳаққиқон Ковус ибни Ҷононоҳур чор писар – Фадл, Ҳайдар, Рашт ва Ҳаша дошт. Баъди ошӯби афшин Ҳайдар, фирори ӯ ба Бағдод ва забти Уструшана аз ҷониби арабҳо тӯли се соли дигар, дақиқан то соли 825 Ковус ҳукмронӣ ин вилоят буд. Баъди Ковус набераи ӯ Ҳасан ибни Ҳайдар то соли 840 ҳукмронӣ кардааст. Вале минбаъд доир ба салтанати афшинҳои Уструшана маълумот вучуд надорад. Аз вазъи сиёсӣ ва мукотиботи афшин Ҳайдар бо писараш маълум мегардад, ки дар Уструшана Ҳайдар пас аз вафоти падараш зоҳиран ҳукмрон бошад ҳам, амалан ҳокимият дар дасти писараш Ҳасан буд. Замоне, ки Абдуллоҳ ибни Тоҳир мукотиботи махфии афшин Ҳайдарро бо писараш дар хусуси омода намудани ошӯб бар зидди халифа фаш сохт, ӯ ба мучозот кашида шуд. Писари ӯ Ҳасан низ аз ҷониби халифа Муътасим бо мақсади аз байни бурдани хавфи ошӯб ба Бағдод даъват карда мешавад ва мувофиқи маълумоти академик Н.Неъматов ӯ тӯли 23 сол гирифтори зиндон шуда, танҳо соли 864 озод мегардад [12, 150]. Дар хусуси салтанати афшинҳои минбаъдаи Уструшана то охири намояндаи он Сайр ибни Абдуллоҳ маълумоти дақиқ вучуд надорад.

Сулолаи Тоҳириён, ки солҳои 821-873 дар замони хилофати Аббосиён дар Хуросон ба арсаи сиёсат омаданд, хишти нахустини давлатҳои миллии тоҷикнасабро дар Хуросон ва Мовароуннаҳр асос гузоштанд. Поягузори сулолаи Тоҳириён Тоҳир ибни Ҳусайн, ки соли 821 ба мақоми волии Хуросон

ва Мовароуннаҳр таъин гашта буд, ҳокимияти худро мустаҳкам намуда, мамлакатро қариб мустақилона идора мекард. Ӯ хатто соли 822 фармон дод, ки ҳангоми адои намози ҷумъа дар хутба номи халиф ба забон гирифта нашавад ва ин маъноӣ эътироф накардани ҳукумати хилофатро дошт. Барои ин амал Тоҳир ибни Ҳусайн бо дастури халиф захр дода халок мегардад. Тоҳириён истиқлолияти Хуросон ва Мовароуннаҳрро то андозае таъмин карданд ва дар сарнавишти таърихӣ мардуми ин сарзамин барои аз асорати хилофат озод шудан ва барқарор намудани истиқлолияти миллӣ нақши муҳим бозиданд.

Баъди ба халокат расидани Тоҳир ибни Ҳусайн арабҳо ҳокимиятро аз дасти хонадони Тоҳириён нагирифта, вориси ӯ Талҳаро (солҳои 822-828) волии худ дар Хуросон таъин карданд [13, 20]. Дар ин хусус муаррих Мирхонд дар асараш “Равзат-ус-сафо” чунин менигорад: “чун Тоҳир вафот ёфт ва мансаби ӯ ба писараш – Талҳа мунтақил шуд, Маъмун Аҳмади Абӯҳолидро ба Хуросону Мовароуннаҳр фиристод, то ба забту насқи иморату зироати он вилоят кӯшида, аз кайфияти ҳукумати Талҳа низ истиқшоф (чустуҷӯ, таҳқиқ, маълумот ҷамъ овардан) намояд” [9, 315]. Ба андешаи муаррих Н. Ҳакимов ҳокимияти Талҳа ибни Тоҳир ниммустақил ва ба хилофат нимтобеъ буд, зеро агар мустақилияти Талҳа мушоҳида мешуд, кӯшунҳои араб барои ишғоли Уструшана аз Бағдод бо сардории Аҳмад ибни Абӯҳолид равона шуда, ба воситаи давлати Тоҳириён вориди Уструшана намегардид [14, 178]. Дар замони ҳукмронии Талҳа давлати Тоҳириён ба итоати хилофат даромада, бо дасти Талҳа халифаи араб кӯшиш намуд, ки баъзе музофот ва вилоятҳои саркаш ва аз итоати хилофат берунро тобеи худ намояд. Яке аз чунин вилоятҳо Уструшана буда, ҳанӯз аз ҷиҳати сиёсӣ мустақилияти худро нигоҳ медошт. Соли 822 халифа Маъмун сарлашқари машҳури араб Аҳмад ибни Абӯҳолид ал-Аҳвалро ба ёрии Талҳа ибни Тоҳир барои истилои Уструшана мефиристад ва онро забт мекунад. Ба андешаи ховаршинос В.В.Бартолд дар Мовароуннаҳр мулки берун аз итоати арабҳо Осрушана (Уструшана) буд ва ба арабҳо муяссар шуданд, ки онро соли 208 ҳиҷрӣ (соли 822-823 мелодӣ) забт намоянд [3, 327]. Арабҳо ба ишғоли

Уструшана бо он мақсад кӯшиш намуданд, ки дар ин вақт Ковус аз додани тӯхфа ва подош ба хилофат даст кашида буд [12, 138].

Баъди забти Уструшана аз ҷониби Талха ибни Тоҳир ба сипаҳсолори моҳири араб Аҳмад ибни Абуҳолид ал-Аҳвал барои кӯмак ва корнамоиш ба миқдори 3 миллион дирҳам мукофот медиҳад.

Уструшана дар минтақаи кӯҳии Мовароуннаҳр ҷойгир буда, мардуми часуру озодихоҳи он ба арабҳо мутеъ шудан намехост ва дар исёну ошӯбҳои зидди арабҳо фаъолона иштирок менамуд. То ибтидои солҳои 20-уми асри IX афшинҳои Уструшана бо тақия ва дастгирии феодалону деҳқонони маҳаллӣ ба арабҳо роҳ надоданд, ки ба ин сарзамин ворид шаванд. Дар замони забткориҳои арабҳо ба афшинҳои Уструшана муяссар гардид, ки вобаста ба вазъият ба иттифоқҳои зиддиарабӣ ҳамроҳ гардида, заифии худро ошкор насозанд ва ба истилогарон муқобилат намоянд [12, 139].

Замоне, ки Уструшана аз ҷониби арабҳо забт гардид, аҳолии он анъана, урфу одат ва унсурҳои диниву мазҳабии истилогарони арабро намедонист ва оину суннатҳои маҳаллии худро идома медод. Зеро пас аз сад соли забткориҳои қоиммақоми Хуросон Қутайби ибни Муслим дар Мовароуннаҳр Уструшана истиқлолияти худро нигоҳ медошт. Пас аз муқобилати шадид афшинҳои Уструшана имкони ҳифзи истиқлолияти худро аз даст дода, пурра ҳокимияти халифиро қабул намуданд. Тибқи маълумоти ҷуғрофидонҳои араб Уструшана пас аз он ба тобеияти ҳокимияти Тоҳириён, ки дар тамоми Хуросону Мовароуннаҳр ҳукмронӣ мекарданд, ворид мешавад. Маҳз аз ҳамин вақт Уструшана ба Тоҳириён андозҳои мунтазами солоноро ба миқдори 50 ҳазор дирҳам (48 ҳазори он бо дирҳами муҳаммадӣ ва 2 ҳазори онро бо дирҳами мусаябӣ) месупорид. Бояд қайд кард, ки дар Уструшана маҳз оғоз аз ҳамин давра густариши дини ислом оғоз мегардад, вале ин раванд хеле суст буд [12, 139-140].

Соли 806 бо сарварии сарлашқари араб Рофеъ ибни Лайс бар зидди халифа исён бармеҳезад, ки маркази он Самарқанд буд ва шӯриш қаламрави Чоч, Фарғона, Хучанд, Бухоро Суғд, Хоразм, Чағониён ва Хуттал, аз ҷумла

Уструшанаро фаро гирифт. Дар ин ошӯб қоиммақоми халифа кушта шуда, чанд муддат ин музофотҳо аз зери асорати арабҳо мустақил шуданд. Барои фуру нишонидани исён валиаҳди халифа Маъмун иштирок намуда, ӯ лашкари зиёдеро барои паҳш намудан ба Суғд, Уструшана ва Фарғона мефиристад ва исёнро паҳш менамояд. Танҳо соли 810 ба арабҳо муяссар гардид, ки ин исёни халқиро дар натиҷаи ба ҷониби худ ҷалб намудани сарвари ошӯбгарон Рофеъ ибни Лайс ва хиёнаткорона ба ҷониби арабҳо гузаштани ӯ паҳш намоянд. Барои паҳши шӯриши мазкур писарони Асади Сомонӣ бародарон – Нӯх, Аҳмад Яҳё ва Илёс низ иштирок доштанд [12, 138].

Маъмун соҳиби тахти хилофати Аббосиён мегардад ва мувофиқи фармони ӯ аммазодааш Гассон ибни Аббод волии Хуросону Мовароуннаҳр таъин мешавад. Гассон вилоятҳои алоҳидаи Мовароуннаҳрро ба идораи писарони Асади Сомонӣ месупорад. Дар ин бора Хондамир чунин менависад, ки “Нӯх ибни Асадро волии Самарқанд таъин кард ва Аҳмад ибни Асадро ба иморати Фарғона фиристад ва Шошу Уструшанаро ба Яҳё ибни Асад мусаллам дошт ва Илёс ибни Асадро либоси ҳукумати Ҳирот пӯшонид” [5, 389]. Бино бар маълумоти сарчашмаҳои асримиёнагӣ, аз ҷумла «Китоб-ул-ибар»-и Ибни Халдун, «Ашкол-ул-олам»-и Ҷайхонӣ, «Зайн-ул-ахбор»-и Муҳаммад Гардезӣ, «Ҷабиб-ус-сияр»-и Хондамир ва дигарон волигии Уструшана дар давоми солҳои 819-820 дар ӯҳдаи Яҳё ибни Асад буд. Академик Н.Неъматов тибқи ахбори Ибни Асир қайд мекунад, ки мулкҳои Чоч ва Уструшанаро Яҳё ибни Асад то соли 855/6 идора кардааст. Пас аз вафоти ӯ бародараш Аҳмад то соли 864 ҳокими Уструшана буда, баъдан ба писари худ Яъқуб мерос мегузорад, вале то кадом сол дар Уструшана ҳукмат кардани Яъқуб маълум нест [12, 150; 13, 25]. Мувофиқи маълумоти академик А.Мухторов солҳои 886-892 Исмоили Сомонӣ дар Уструшана ҳукмронӣ кардааст, ки ин маълумот дар осори дигар муҳаққиқон ба назар намерасад [10, 4; 11, 10].

Мувофиқи ахбори сарчашмаҳо ва тадқиқотҳои муҳаққиқон Исмоили Сомонӣ (солҳои ҳукмронияш 892-907) ба салтанати хонаводаи афшинҳо дар Уструшана хотима гузошта, соли 893 охири намояндаи сулолаи Ковус Сайр

ибни Абдуллоро аз тахт вожгун сохт ва дар Уструшана ба номи худ сикка зарб менамояд. Инро феҳристи сиккаҳои мусулмонӣ, ки дар Эрмитажи давлатии шаҳри Санкт-Петербург маҳфуз буда, онро А.Марков мураттаб сохтааст, исбот менамояд [7, 217]. Пас аз волии Мовароуннаҳр таъин гардидани Исмоили Сомонӣ эҳтиёҷ ба зарробонои Уструшана намонд ва он ба Самарқанд кӯчонида шуд.

Дар бораи сиккаи афшини охирини Уструшана Сайр ибни Абдуллоҳ сиккашиносони номӣ Д.Довудӣ ва А.Шарипов маълумот додаанд, ки дар боло зикри он рафта буд. Муаллифони мақола қайд менамоянд, ки соли 893 барои вайрон намудани шарти имтиёз ва содир кардани амали марказгурезӣ аз ҷониби Сайр ибни Абдуллоҳ Исмоили Сомонӣ чораандешӣ намуд. Аз рӯи маълумоти сиккаҳои дар боло зикршуда Д.Довудӣ ва А.Шарипов ба чунин хулоса меоянд, ки андешаи академик В.В.Бартолд [2, 217] дар хусуси то сол 893 дар Уструшана мустақилона ҳукмрон будани сулолаи афшинҳо эҳтимол дуруст бошад. Аммо муаллифон ба чунин хулоса меоянд, ки ҳокимони Уструшана, аз ҷумла афшин (амир) Сайр бинни Абдуллоҳ дар ин давра комилан мустақил набуда, ба Сомониён итоат мекард. Аз ҷониби дигар мавҷудияти зарбхона дар Уструшана ва аз номи Сайр бинни Абдуллоҳ сикка задани тангаи мисӣ далели он аст, ки ҳокимони ин вилоят соҳиби имтиёзи муайяне буданд [4, 38].

Исмоили Сомонӣ дар соли дуюми ҳукмронии худ ҳамчун волии Мовароуннаҳр ва ҳамона, ки аз ҷониби халиф маншур (ҳуччат дар бораи тасдиқи соҳиб шудан ба ҳокимият) мегирад, ба водии Талас, Тароз лашкар кашида, кони Шелчиро зери тасарруфи худ мегирад. Дар баробари ин ба Уструшана лашкар кашида, ба ҳукмронии сулолаи афшинҳои Уструшана хотима мегузорад. Доир ба таърихи сиёсии минбаъдаи Уструшана маълумотҳо хеле кам ва пароканда вучуд дошта, ин мулк ғолибан ҳамчун як воҳиди маъмурӣ ва вилояти қаламрӯи Сомониён арзи вучуд дошт ва таърихи он бо воқеаҳои сиёсии замони Сомониён иртиботи ногусистанӣ дорад.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи омӯхта шудани мавзӯи мазкур онро бо чунин нуқтаҳо хулоса намуд, ки Уструшана яке аз воҳидҳои алоҳидаи сиёсӣ маъмурии Сомониён маҳсуб меёфт.

Пайнавишт:

1. Ахмад ибн Йхйа ибн Джабир ал-Балозури. Футух ал-Булдон / Пер. с арабского предслова, комментарий и указатели Г.Гоибова. – Душанбе: Дониш, 1987. – 111 с.
2. Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Часть 2. – С. Петербург, 1900. – 573 с.
3. Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. [2 т., ч. 2. К истории арабских завоеваний в Средней Азии]. – Москва: Наука, 1964. – С. 38-387.
4. Довудӣ Д., Шарипов А. Бозёфти сиккаи дуҷуми афшини Уструшан Сайр бинни Абдуллоҳ дар Тоҷикистон // Мақоми Истаравшан дар таърихи тамаддуни халқҳои Осиёи Марказӣ. – С. 36-38.
5. Гиёсуддин ибни Хумомуддин Хусайни Хондамир. Ҳабиб-ус-сияр // Сомониён дар оинаи таърих. - Ҷилди 1. – Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 1998. – С. 381-421.
6. Ибни Асир. Ал-комил фи-т-таърих / Пер. с арабского, примечания и комментарии П.Г.Булгакова, Ш.С.Камолиддина. – Ташкент – Цюрих, 2005. – 596 с.
7. Марков А. Инвентарный каталог мусульманских монет имп.Эрмиража. – СПб, 1896. – С. 112.
8. Мирзозода Х. Ҳаракати шуубия // Нуқтаи назари зиддинӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 182 с.
9. Мирхонд. Равзат-ус-сафо // Сомониён дар оинаи таърих. Ҷилди якум. – Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил. – С. 315.
10. Мухторов А. Амирон ва вазирони Сомонӣ: порча аз «Ашкол-улолам»-и Ҷайхонӣ. – Душанбе: Оли Сомон, 1997. – 79 с.

11. Мухторов А. Мақоми ҷаҳонии уструшаниҳо. Асрҳои IX-X. – Душанбе: Сурушан, 2002. – 164 с.
12. Негматов Н.Н. Уструшана в древности и раннем средневековье. Отв. ред. Б.А.Литвинский. – Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1957. – 160 с.
13. Неъматов, Н.Н. Давлати Сомониён: тоҷикон дар асрҳои IX-X. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 304 с.
14. Ҳақимов Н. Таърихи халқи тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 484 с.